

СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ**MOLIYAVIY XAVFLARNI SUG'URTALASH****¹Абдусаматов Рустам
Шухратович***¹Независимый исследователь Ташкентского
Международного Университета***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье рассматриваются основные тенденции развития страхования финансовых рисков в Республике Узбекистан. Проведен анализ структуры страхового рынка и динамики страховых премий по ключевым видам финансового страхования, включая страхование кредитов и поручительств. На основе результатов анализа даны рекомендации по расширению продуктовой линейки, повышению финансовой грамотности клиентов, укреплению сотрудничества с финансовыми институтами и совершенствованию нормативно-правовой базы. Реализация предложенных мер позволит повысить устойчивость страхового рынка и обеспечить надежную защиту финансовых интересов бизнеса и государства.

Uzb. - Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida moliyaviy xavflarni sug'urtalashning rivojlanishiga oid asosiy tendensiyalar ko'rib chiqiladi. Sug'urta bozorining tuzilmasi va moliyaviy sug'urta turlarining asosiy yo'nalishlari - jumladan, kreditlarni sug'urtalash va kafillik sug'urtasi bo'yicha sug'urta mukofotlari dinamikasining tahlili amalga oshirilgan. Tahlil natijalariga asoslanib, mahsulot turlarini kengaytirish, mijozlarning moliyaviy savodxonligini oshirish, moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni mustahkamlash hamda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Taklif etilgan choralarni amalga oshirish sug'urta bozorining barqarorligini oshirishga hamda biznes va davlatning moliyaviy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ *страхование финансовых рисков, страхование кредитов, страхование поручительств, страховой рынок Узбекистана, финансовая устойчивость, страховые премии*

❖ *moliyaviy xavflarni sug'urtalash, kreditlarni sug'urtalash, kafillik sug'urtasi, O'zbekiston sug'urta bozori, moliyaviy barqarorlik, sug'urta mukofotlari*

Введение.

В условиях глобальной экономической нестабильности и высокой волатильности финансовых рынков проблема эффективного управления рисками приобретает особую актуальность. Финансовые риски, связанные с потерей

доходов, колебаниями валютных курсов, изменениями процентных ставок, неплатежеспособностью контрагентов и другими факторами, оказывают прямое воздействие на деятельность как коммерческих структур, так и государственных институтов.

Одним из ключевых инструментов снижения последствий воздействия финансовых рисков является их страхование. Страхование финансовых рисков представляет собой относительно новый, но динамично развивающийся сегмент страхового рынка, играющий важную роль в обеспечении экономической устойчивости бизнеса и привлечении инвестиций. Особенно важным оно становится в период нестабильности, когда традиционные методы хеджирования теряют эффективность или становятся недоступными для отдельных категорий субъектов.

Обзор литературы по теме.

Страхование финансовых рисков как научная и прикладная категория активно исследуется в трудах как зарубежных, так и отечественных экономистов. Особое внимание в литературе уделяется вопросам идентификации финансовых рисков, методов их оценки, а также моделям страхового покрытия в условиях рыночной экономики.

По мнению И.А.Бланка, финансовый риск представляет собой вероятность возникновения неблагоприятного отклонения от ожидаемого финансового результата вследствие воздействия различных факторов внешней и внутренней среды предприятия [1]. Автор подчёркивает важность комплексного подхода к управлению рисками, включая страхование как неотъемлемую часть финансовой стратегии.

В.М.Шахов рассматривает страхование как инструмент перераспределения рисков и защитный механизм для участников финансового рынка. Он выделяет страхование финансовых рисков в отдельную категорию, отличающуюся высокой степенью неопределённости и системным характером воздействия на бизнес-процессы [2].

В.И.Ефимова подчёркивает, что страхование финансовых рисков требует точной количественной оценки и высокой степени юридической определённости, поскольку оно связано с неосязаемыми объектами и косвенными потерями [3].

М.Ю.Фролов в своих трудах акцентирует внимание на развитии страхования финансовых рисков в России, отмечая рост интереса к таким видам страхования, как страхование неплатежей, прерывания бизнеса, а также политических и валютных рисков. Он подчёркивает, что такие страховые продукты требуют тесной координации между страховщиком и страхуемым предприятием, включая предварительную оценку рисков и последующий мониторинг [4].

В международной практике, согласно исследованиям Swiss Re и Munich Re, страхование финансовых рисков занимает устойчивую нишу в корпоративных программах управления рисками, особенно в отраслях с высоким уровнем кредитных и валютных рисков [5, 6]. Международные авторы подчёркивают значимость перестрахования, моделирования стресс-сценариев и использования деривативов как дополнительных инструментов хеджирования.

Как отмечает В.М.Баутин финансовые риски – это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в виде потери дохода и капитала в ситуации неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности [7].

Дж. Кейнс финансовые риски делил на три группы. Во-первых, риск предпринимателя, вызванный неуверенностью в получении ожидаемого выгоды от обращения исключительно собственных средств. Во-вторых, риск кредиторов в процессе осуществления ими кредитных операций. Риск кредиторов может быть пассивным и активным. Такой риск является следствием возможного

банкротства должника. В-третьих, инфляционный риск, связанный с инфляционным обесценением денежной единицы [8].

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что страхование финансовых рисков рассматривается как неотъемлемая часть системы управления рисками, при этом особое внимание уделяется его роли в обеспечении финансовой стабильности субъектов хозяйствования. Несмотря на растущий интерес к теме, ряд аспектов – таких как стандартизация страховых продуктов, юридическое регулирование и адаптация зарубежного опыта – требуют дальнейшего изучения.

Методология исследования.

В качестве метода исследования был использован логико-структурный анализ теоретических и эмпирических данных, представленных в открытом доступе. Также анализ и синтез, позволяющие, с одной стороны, выделить финансовые риски, а с другой – обобщающие и связывающие воедино основные тенденции их анализа и страхования. В результате исследования определены особые факторы и характеристики страхования финансовых рисков.

Анализ и обсуждение результатов.

В современном финансово-экономическом пространстве страхование финансовых рисков постепенно занимает всё более значимое место в системе корпоративного риск-менеджмента. Анализ текущего состояния страхования финансовых рисков позволяет выделить несколько важных направлений.

На сегодняшний день страхование финансовых рисков представлено следующими основными видами:

- страхование кредитных рисков (неплатёжеспособность контрагентов);
- страхование рисков прерывания бизнеса;
- страхование валютных рисков;
- страхование убытков от злоупотреблений или мошенничества;
- страхование политических рисков (внешнеэкономическая деятельность).

По данным международных аналитических агентств (Munich Re, Swiss Re), на глобальном страховом рынке доля страхования финансовых рисков составляет в среднем 6–8 % от общего объёма страховых премий, при этом в развивающихся странах этот показатель значительно ниже – в пределах 2–3 % [5,6].

В Узбекистане данный сегмент только формируется. Преобладают классические виды имущественного и личного страхования, тогда как финансовые риски охватываются либо в составе комплексных корпоративных программ, либо через перестрахование за рубежом. Это свидетельствует о слабом развитии локальной инфраструктуры и недостатке специалистов в области оценки и андеррайтинга подобных рисков.

В таблице представлена динамика ключевых показателей страхового рынка Узбекистана за 2023 и 2024 годы. Анализ данных позволяет проследить изменения в количестве страховых организаций, брокеров, агентов, а также уставном капитале и составе участников Фонда гарантирования выплат. Отмечается снижение общего числа страховых компаний и организаций, работающих в сегменте страхования жизни, при одновременном увеличении уставного капитала и количества страховых брокеров. Данные свидетельствуют о происходящих структурных изменениях и тенденциях развития страхового сектора страны.

Таблица 1

Структура страхового рынка Республики Узбекистан в 2023–2024 гг [9]

Показатель	2023 год	2024 год	Изменение, %
Количество страховых организаций	38	33	-13,2%
в том числе по страхованию жизни	7	5	-28,6%
Совокупный уставный капитал страховых организаций (млн. сум)	2 298 572	2 963 695	+28,9%
Количество страховых брокеров	8	11	+37,5%
Количество актуариев	5	5	0%
Количество страховых агентов	4 736	4 804	+1,4%
в том числе юридические лица	1 711	1 704	-0,4%
Количество страховых организаций – участников Фонда гарантирования выплат	26	25	-3,8%

Анализ структуры страхового рынка Республики Узбекистан за 2023–2024 годы показывает противоречивую динамику основных показателей. Количество страховых организаций сократилось на 13,2%, при этом особенно заметно уменьшилось число компаний, занимающихся страхованием жизни (минус 28,6%). Несмотря на это, совокупный уставный капитал страховых организаций вырос на значительные 28,9%, что свидетельствует о концентрации рынка и увеличении капиталоемкости оставшихся компаний.

Положительной тенденцией является рост числа страховых брокеров на 37,5% и незначительное увеличение числа страховых агентов на 1,4%, что указывает на расширение каналов продаж и

посреднической сети. При этом количество актуариев осталось неизменным, что может указывать на необходимость усиления кадрового потенциала в области оценки рисков.

Количество страховых организаций, входящих в Фонд гарантирования выплат, уменьшилось незначительно – на 3,8%, что требует внимания с точки зрения устойчивости страхового сектора и защиты интересов страхователей.

В целом, данные свидетельствуют о процессе структурной перестройки страхового рынка с уклоном в повышение качества капитала и развитие посреднических сервисов, что является важным для дальнейшего развития отрасли.

Таблица 2

Динамика страховых премий по видам страхования финансовых рисков в Республике Узбекистан, 2023–2024 гг [9]

Наименование видов страхования	2023 год, млн сум	2024 год, млн сум	Изменение, %
Всего, в том числе:	8 059 726	9 770 107	+21,2%
Обязательное страхование, в том числе:	668 071	712 881	+6,7%
– гражданской ответственности работодателя (аннуитет)	35 645	48 162	+35,1%
– гражданской ответственности работодателя	220 675	248 566	+12,6%
– гражданской ответственности владельцев транспортных средств	292 201	311 368	+6,6%
– гражданской ответственности перевозчиков	3 840	2 662	-30,7%
– опасных производственных объектов	28 599	24 145	-15,6%

- строительно-монтажных рисков	72 034	61 308	-14,9%
- другие	15 078	16 671	+10,6%
Добровольное страхование по классам, в том числе:	7 142 835	8 866 280	+24,1%
Класс 1 – Страхование от несчастных случаев	51 456	92 405	+79,6%
Класс 2 – Страхование на случай болезни	65 156	88 784	+36,3%
Класс 3 – Страхование наземных транспортных средств	1 208 220	1 423 262	+17,8%
Класс 4 – Страхование железнодорожного подвижного состава	14 618	3 797	-74,0%
Класс 5 – Авиационное страхование	107 680	99 288	-7,8%
Класс 6 – Морское страхование	350	1 460	+317,0%
Класс 7 – Страхование имущества, находящегося в пути	123 210	143 173	+16,2%
Класс 8 – Страхование имущества от огня и стихийных бедствий	1 623	746	-54,0%
Класс 9 – Страхование имущества от ущерба	1 812	3 838	+111,8%
Класс 10 – Страхование автогражданской ответственности	205	360	+76,2%
Класс 11 – Страхование ответственности в рамках авиационного страхования	21 328	24 772	+16,1%
Класс 12 – Страхование ответственности в рамках морского страхования	1 289	1 191	-7,6%
Класс 13 – Страхование общей гражданской ответственности	200 327	210 518	+5,1%
Класс 14 – Страхование кредитов	1 300 848	2 098 063	+61,3%
Класс 15 – Страхование поручительства (гарантий)	12 316	24 006	+94,9%
Класс 16 – Страхование от прочих финансовых рисков	315 940	140 818	-55,4%
Класс 17 – Страхование расходов, связанных с правовой защитой	-	-	0%
Класс 18 – Медицинское страхование	11 266	8 568	-23,9%

Анализ страховых премий по классам, связанным со страхованием финансовых рисков, показывает существенные изменения за рассматриваемый период.

Класс 14 – страхование кредитов – продемонстрировал значительный рост на 61,3%, увеличившись с 1 300 848 млн сум до 2 098 063 млн сум. Это свидетельствует о повышенном внимании к защите кредитных операций и усилении спроса на этот вид страхования, что связано с ростом кредитования в экономике и необходимостью минимизации финансовых рисков.

Класс 15 – страхование поручительства (гарантий) – показал ещё более высокую динамику, увеличившись почти вдвое (+94,9%) с 12 316 млн сум до 24 006 млн сум. Такой рост отражает растущую активность на рынке гарантий и поручительств, что

связано с развитием бизнеса и потребностью в обеспечении обязательств перед контрагентами.

Класс 16 – страхование от прочих финансовых рисков – напротив, показал существенное снижение на 55,4%, сократившись с 315 940 млн сум до 140 818 млн сум. Это может свидетельствовать о переориентации страховых компаний и клиентов на более специализированные продукты (как классы 14 и 15) либо о снижении активности в этом сегменте.

В целом, данные по этим трем классам демонстрируют активное развитие страхования финансовых рисков в Узбекистане, что является важным фактором повышения устойчивости бизнеса и финансовой системы страны.

Современная экономическая среда характеризуется возрастающей

неопределённостью и рисками, особенно в финансовой сфере. Эффективное управление финансовыми рисками является ключевым элементом устойчивого развития бизнеса и экономики в целом. Анализ динамики страховых премий по классам, связанным с финансовыми рисками, показывает значительный потенциал для роста и развития данного сегмента страхового рынка в Республике Узбекистан. Однако, несмотря на положительную динамику в страховании кредитов и поручительств, существуют и вызовы, требующие внимания – например, снижение премий в категории прочих финансовых рисков.

В связи с этим выработка и внедрение целенаправленных рекомендаций становится необходимой для дальнейшего укрепления и расширения страхования финансовых рисков. Ниже представлены ключевые предложения, которые направлены на совершенствование продуктовой базы, повышение осведомлённости участников рынка, улучшение взаимодействия с финансовыми институтами и создание благоприятных условий для устойчивого развития этого важного сегмента страховой отрасли.

Во-первых, необходимо расширить продуктовую линейку по страхованию финансовых рисков. Учитывая рост спроса на страхование кредитов и поручительств, страховым компаниям следует разрабатывать новые специализированные продукты, которые будут учитывать потребности разных отраслей экономики и бизнеса, включая малый и средний бизнес.

Во-вторых, важно повысить информированность и финансовую грамотность клиентов. Для этого необходимо проводить активные информационные кампании и обучающие программы, которые помогут юридическим лицам и предпринимателям лучше понять

преимущества и необходимость страхования финансовых рисков.

В-третьих, следует усилить сотрудничество с финансовыми институтами. Налаживание партнерских отношений со банками и микрофинансовыми организациями позволит интегрировать страховые продукты в кредитные предложения, что повысит уровень страхового покрытия и снизит финансовые риски.

В-четвертых, требуется оптимизировать и модернизировать методы оценки рисков. Внедрение современных актуарных моделей и цифровых технологий повысит точность тарифообразования и качество страховых продуктов, сделав их более привлекательными для клиентов.

В-пятых, необходима поддержка со стороны государства и регуляторов. Введение стимулов и льгот для страхующих финансовые риски компаний, а также создание благоприятных нормативно-правовых условий будет способствовать развитию этого сегмента страхового рынка.

В-шестых, нужно укреплять доверие и прозрачность на рынке. Повышение прозрачности деятельности страховых компаний и контроль качества услуг помогут укрепить доверие клиентов и расширить спрос на страхование финансовых рисков.

Выводы и предложения.

В ходе исследования были проанализированы современные тенденции развития страхования финансовых рисков в Республике Узбекистан. Полученные данные показывают, что несмотря на сокращение числа страховых организаций, общий уставный капитал и объемы страховых премий по финансовым рискам продолжают расти, что свидетельствует о

повышении роли данного сегмента на страховом рынке.

Особенно значительный рост наблюдается в страховании кредитов и поручительств, что отражает растущую потребность бизнеса в надежной защите от финансовых рисков. Вместе с тем, снижение премий по другим видам финансового страхования указывает на необходимость совершенствования и диверсификации страховых продуктов.

Для дальнейшего устойчивого развития страхования финансовых рисков в Узбекистане важным является

комплексный подход, включающий расширение продуктовой линейки, повышение финансовой грамотности клиентов, укрепление сотрудничества с финансовыми институтами, а также совершенствование нормативно-правовой базы и повышение прозрачности рынка.

Реализация предложенных рекомендаций позволит создать благоприятные условия для развития данного сегмента страхового рынка, повысить финансовую устойчивость бизнеса и обеспечить дополнительную защиту экономических интересов страны.

Список использованной литературы:

1. Бланк И. А. *Управление рисками предприятия*. – Киев: Ника-Центр, 2005. – 512 с.
2. Шахов В. М. *Страхование: Учебник*. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 608 с.
3. Ефимова В. И. *Финансовый менеджмент: теория и практика*. – М.: Инфра-М, 2019. – 384 с.
4. Фролов М. Ю. *Страхование финансовых рисков: особенности и перспективы развития // Финансы и кредит*. – 2020. – №12. – С. 56-62.
5. *Swiss Re. Sigma Report: Financial Risk Insurance Market Review*. – Zurich: Swiss Re Institute, 2022. – 42 p.
6. *Munich Re. Financial Risk Solutions: Global Practice Overview*. – Munich: Munich Re Publications, 2021. – 37 p.
7. Баутин В.М. (2015) *Диверсификация в системе устойчивого развития предпринимательских структур АПК// Синергия*. № 1. С. 60-65.
8. Кейнс Дж. М. (2017) *Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс*. – М.: Гелиос АРВ. – 352 с
9. <https://napp.uz/ru/pages/statistics-and-analysis-for-im>.